

**5-6-СИНФЛАР МАТЕМАТИКА КУРСИДА УЗВИЙЛИКНИ
ЎРНАТИШ АСОСИДА ГЕОМЕТРИК МАТЕРИАЛЛАРНИ ЎРГАТИШ
УСЛУБИЁТИ**

Алибоев Улуғбэк Исмоилович

Андижон Давлат педагогика институти

“Математика ва информатика” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Индуктив мулоҳаза қилиш билан бир қаторда бу синфларда ўқувчиларнинг дедуктив мулоҳаза қилиш малакаларини таркиб топтириш бўйича ҳам мақсадга йўналтирилган ишлар амалга оширилади. Ушбу мақола 5-6 – синфлар математика курсида узвийликни ўрнатиш асосида геометрик материалларни ўргатиш услубиёти ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: синф, математика, узвийлик, курс, Геометрия, Ўқувчилар.

Аннотация: Наряду с индуктивным мышлением на этих занятиях также проводится целенаправленная работа по развитию у учащихся навыков дедуктивного мышления. В статье рассматривается методика преподавания геометрического материала, основанная на установлении связности в курсе математики для 5–6 классов.

Ключевые слова: класс, математика, единство, курс, геометрия, студенты.

Abstract: Along with inductive thinking, these classes also include targeted work to develop students' deductive thinking skills. The article examines the methodology of teaching geometric material based on establishing coherence in the mathematics course for grades 5–6.

Keywords: class, mathematics, unity, course, geometry, students.

Геометрия пропедевтик курсини 1 — 6 — синфларда ўрганишда геометрик маълумотлар, уларнинг жойлашуви, қўлланиладиган таълим методлари, формаларида умумийлик бўлса —да, лекин 5 — 6 —синфларда геометрик материални ўрганиш ўзига хос хусусиятларга ҳам эгадир. Бу ўзига хослик ўқувчиларга берилётган геометрик маълумотлар ҳажмини орттиришдангина эмас, балки уларни аниқлаштириш ва чуқурлаштиришдан иборатдир. Шунинг учун ҳам бу синфларда геометрик материални урганишда индуктив мулоҳаза юритиш нули билан турли хил умумийлаштиришларга катта эътибор берилади. Бундан ташқари, индуктив мулоҳаза қилиш ўқувчиларнинг мантиқий тафаккур қилиш қобилиятларини таркиб топтириш ва ривожлантиришга ҳам ёрдам беради. Биз куйида 5 —6 —синфлар математика курсида узвийликни урганиш асосида геометрик материалларни ўрганиш услубияти билан танишиб чиқамиз.

Тўғри чизик ва нур

Ўқувчиларда тўғри чизик тушунчасини таркиб топтиришни куйидагича амалга ошириш мумкин:

Ўқувчилар дафтарларида икки жуфт нуқта белгилашиб, уларнинг биринчи иккитасидан бир нечта ихтиёрий чизик, иккинчи жуфт нуқталардан эса линейка ёрдамида фақат битта тугри чизик ўтказадилар. Натижада тўғри чизикнинг дастлабки характеристик хоссаси: иккита турли нуқталар орқали ягона тугри чизик ўтишлиги ўрганилади. Бу ҳолда ўқувчилар фаолияти шундай ташкил этиладики, улар ўзларига керак бўлган объектни ҳосил қиладилар, яъни ўрганилаётган объектнинг қандай пайдо булишини англаб етадилар.

Ўқувчилар тўғри чизикда ихтиёрий нуктани ясашни урганганларидан сўнг энди уларда, тўғри чизик «қанча нуқта керак бўлса» гпунча нуқтага эга эканлиги ҳақида тасаввур ҳосил қилишга утиш мумкин. Бунинг учун улар тўғри чизикда бир неча нуқталарни ясаганларидан сўнг «қанча нуқта керак

бўлса» иборасини «чексиз кўп нукта» ибораси билан алмаштиришни онгли тушуниб етигдади. Демак, тўғри чизиқнинг иккинчи характеристик хоссаси: тўғри чизиқ чексиз кўп нукталарга эга эканлигини тушуниб етадилар. Ўқувчилар онгида тўғри чизиқ тушунчасини таркиб топтиришда линейка ёрдамида бир марта чизиш билан унинг моделини ҳосил қилиб бўлмаслигидан ясашни яна давом эттириш зарурлиги, бунинг учун эса чизғични ўнгга ва чапга силжитиш керак бўлишлигига эътибор қаратилади, Кургазмалилик асосида тўғри чизиқни ўнгга ҳам, чапга ҳам хохлаганча узокликка, чексиз узокликка давом эттириш мумкинлиги аниқланади. Бундан эса тўғри чизиқни чексиз давом эттириш мумкин деган хосса келтириб чиқарилади.

(1 — чизма)

Машқлар ечиш асосида таққослаш ва қарама —қарши қўйиш усулларидадан фойдаланиб, ўқувчилар онгида «Тўғри чизиқ кесмадан фарқ қилган холда бошланғич ва охириги нукталарга эга

эмас»лигини таркиб топтириш, шунингдек, тўғри чизиқнинг исталган нуктасидан унинг иккала томонига исталган узунликдаги кесмаларни қўйиш мумкинлигини кўрсатиш муҳим аҳамият касб этади. Масалан, чизмада белгиланган нукталардан қайсилари А В тўғри чизиқда ётади ва қайсилари унда ётмайди?

2 — чизма

Бу машқни ечишда ўқувчилар тўғри чизиқни ўнгга ҳам, чапга ҳам истаганча давом эттириш мумкинлигига асосланиб, С ва М нукталар ҳам шу

тўғри чизикқа тегишли эканлигини E ва D нуқталар бу тўғри чизикқа тегишли эмаслигини ўрганадилар.

Шунингдек, ўқувчиларда тўғри чизикни ўнгга ҳам, чапга ҳам чексиз давом эттириш мумкинлигидан у текисликни икки қисмга булиши ва уларнинг ҳар бири ярим текислик деб аталиши ҳақида тасаввур ҳосил қилинишига эришиш муҳимдир.

Ўқув материали бу усудда ёритилганда ўқувчилар тўғри чизикнинг қуйидаги хоссалари билан танишадилар:

А) иккита турли нуқталар орқали ягона тўғри чизик ўтади; Б) тўғри чизик чексиз кўп нуқталарга эга;

В) тўғри чизикни ўнгга ҳам, чапга ҳам ҳоҳлаганча давом эттириш мумкин.

Г) туғри чизик текисликни иккита ярим текисликка бўлади. Нур тушунчасини таркиб топтиришни қуйидагича амалга ошириш мумкин: ўқувчилар дафтарида АВ тўғри чизик ва унда ётувчи О нуқтани белгилашади;

Ўқитувчи ўқувчиларга О нуқтанинг ўнг томонидаги тўғри чизикнинг қисмини кизил ранг билан, чап томондаги қисмини яшил ранг билан бўяшни буюради. О нуқта бўялмаган холла қолади. Бундай кўргазмалиликдан фойдаланиш ўқувчиларни дарсликдаги қуйидаги сўзларни тўғри тушунишга йуналтиради: «Туғри чизикда белгиланган бирор О нуқта уни икки қисмга ажратади.» Шуниси аёнки, бўялмаган О нуқта тўғри чизикнинг «қизил» қисмига ҳам, «яшил» қисмига ҳам кирмайди. Ўқитувчи О нуқтани «қизил» рангга бўяшни буюради. О нуқта туғри чизикнинг «қизил» қисмига бирлашади. Натижада янги фигура ҳосил бўлади —бу нурдир. Худди шунингдек, О нуқтани «яшил» рангга бўялса, у тўғри чизикнинг «яшил» қисмига бирлашади. Бу ҳолда ҳам ҳосил бўлган фигура нур бўлади. О нуқта нурнинг боши дейилади. Нурлар ясаиб, белгилашлар киритилади ва ўқитувчи нима учун нур бошидан бошлаб кетган томонга чексиз эканлигини тушунтиради.

Ўқувчилар «нур» тушунчасини тўла ўзлаштирганларидан сўнг уларнинг онгида бу тушунчани мустаҳкамлаш учун бир қанча машқлар ечиш зарурдир.

Масалан, чизмада тасвирланган АС ва РК, АС ва MN, РК ва MN нурлар кесишадими? Бу машқни ечиш учун

Ўқувчилар АС, РК, ва MN нурларни давом эттирадилар ва фақат MN ва РК нурлар кесишади, деган хулосага келадилар.

Б) Бурчак Бурчак биссектрисаси.

Бурчак тушунчасини киритишдан олдин ўқувчилар билан тўғри чизиқнинг нуқтаси ва бу нуқтанинг тўғри чизиқни ажратган қисмларидан бири билан бирлашмаси нур деб аталиши ва нурнинг бошидан бошлаб чексиз давом эттириш мумкинлигини қайтариш муҳимдир. Чунки бурчакнинг ҳар бир томони нур дан иборат булиб, улар умумий учга эга булади.

Ўқувчилар нур бошидан бошлаб кетган томонга чексиз эканлигидан умумий О учга эга бўлган ОА ва ОВ нурлардан ва ички соҳа билан бирлашмасидан ташкил топган янги фигура — бурчак ҳам чексиз геометрик фигура эканлигини тушуниб етишади.

Шуни таъкидлаш лозимки, бурчак тушунчасининг мазмуни анча мураккаб бўлиб, ўқувчи тафаккурида бу фигуранинг томонлари, «ички соҳа» си, шунингдек, «чексиз» эканлигини бирлаштириш керак бўлади. Бурчак тушунчасининг мазмунини ўқувчилар томонидан онгли ўзлаштирилиши учун бурчакка тегишли ёки тегишли бўлмаган нуқталарни аниқлашга доир машқларни ечиш мақсадга мувофиқдир.

М.,1 ,

Шуни қайд этиш лозимки, амалдаги математика дастури талабига асосан, бурчак биссектрисаси ҳақида ўқувчиларда билим, кўникмаларни таркиб топтириш кўзда тутилмаган. Лекин туғри бурчак тушунчасини киритишда биссектриса тушунчасидан билвосита фойдаланилади.

5 —6 —синф ўқувчиларида бурчак биссектрисаси тушунчасини таркиб топтириш муҳимлигини ҳисобга олган ҳолда уни шакллантириш услубини кўриб ўтайлик.

Дастлаб қоғозни буклаш натижасида бурчак биссектрисасини қандай ҳосил қилиш мумкинлиги кўрилади.

Сўнгра ўқувчилар дафтарида ихтиёрий бурчак чизиб, BN нурни шундай ўтказадиларки, натижада берилган бурчак иккита тенг бурчакка булинади. Ана шу BN нуқта биссектриса дейилади.

Бундан сўнг бурчак биссектрисаси таърифини киритиш учун уқитувчи бурчак биссектрисаси бу:

- а) нур;
- б) бу нурнинг боши бурчак учида жойлашиш;
- в) бу нур бурчакни тенг икки бурчакка бўлиш

эканлиги ҳақидаги маълумотни киритгач, агар ўқувчи бошқа фигуралар орасидан нурни ажрата олса, у холла биссектриса — бу нур эканлиги, лекин шундай нурки, унинг боши бурчак учида булиб, берилган бурчакни тенг иккига бўлади, деб англаб етади.

Бундан ташқари, чизикдан фойдаланиб ўқувчилардан биссектрисани ва яна қандайдир нурларни курсатиш, биссектрисанинг боши ва бурчакнинг учини кўрсатиш, тенг бурчакларни кўрсатиш, шунингдек, нима учун BN нур биссектриса бўла олмаслигини тупгунтиришни талаб этиш, улар томонидан биссектриса тушунчасини онгли ўзлаштириш учун асос яратади.

В) Ёйик бурчак, тўғри бурчак, ўткир ва ўтмас бурчак

Ўқитувчи ёйик бурчак яшани ва унинг томонларини жойлашишининг ўзига хос хусусиятларини тушунтиришни ўқувчилардан талаб этса, у ҳолда бу уларни қандай бурчак ёйик бурчак дейилади, саволига жавоб беришга ундайди. Бу саволга жавоб бериш учун ўқувчилар тўғри чизик текисликни иккита қисмга ажратишини эслаб, дафтарига AB тўғри чизикни чизиб, унда O нуқта белгилаб, тўғри чизик умумий O учга эга бўлган иккита нурга ажралиши ва бу нурлар текисликни иккита қисмга ажратишини кўришади. Бу қисмларнинг ҳар бири ёйик бурчак булади. Таъриф киритилгандан сўнг ёйик бурчакларни ясашга дойр машқлар бажарилади.

Ёйик бурчак тушунчасидан фойдаланиб тўғри бурчак тушунчаси киритилади.

Бунинг учун дастлаб, ўқувчиларга «биссектриса» деб нимага айтилади? Ёйик бурчакни қандай қилиб иккита тенг бурчакка ажратиш мумкин?» каби саволлар қўйилиши мақсадга мувофиқдир.

Сўнгра ўқувчилар ёйик бурчакни ясайдилар ва унинг биссектрисасини куриш асосида ёйик бурчакнинг ярмига тенг бурчак бўлиш —тўғри бурчак эканлигини англаб етадилар.

Тўғри бурчак тушунчасини шакллантириш жараёнида тўғри бурчакдан катта ва кичик бурчакларни— тўғри ва нотўғри бурчакларни яшаш анча қўл келади. Натижада ўқувчилар онгида «ўткир бурчак», «ўтмас бурчак» тушунчасини ҳосил қилиш учун асос яратилади. Ўқувчилар «Тутри бурчакдан

кичик бурчак ўткир бурчак дейилади» таърифи билан танишадилар. Г) Градус. Бурчакларни ўлчаш ва берилган катталиқдаги бурчакни куриш

Ўқувчиларни бурчак тутпунчаси билан боғлиқ бўлган янги геометрик миқдор — бурчакнинг градус улчови тушунчаси билан таништириш учун улар аввал транспортир билан таништирилади. Сўнгра ўқувчилар ўқитувчи кўрсатмаси билан ёйиқ бурчак курадилар. Транспортир шкаласи ёрдамида учи О нуқтадан бўлган ёйиқ бурчакни 180 та тенг бурчакка бўлиш мумкинлиги кўрсатилади. Ёйиқ бурчакнинг $1/180$ қисми 1 градус деб аталади. Сўнгра тўғри бурчак ёйиқ бурчакнинг ярмига тенг булганида унинг градус ўлчови 90 градусга тенглиги келтириб чиқарилади. 5 — 6 синфларда математика курсида яшашга доир машқлар катта таълимий аҳамиятга эга.

Яшашга доир масалаларни ечиш чизғич, циркуль, транспортир каби асбоблардан фойдаланиш йўлини ўргатиш билан биргалиқда, бир қатор муҳим геометрик тушунчалар: кесма, кесма узунлиги, нур, бурчак, бурчакнинг градус ўлчови каби тушунчаларни ўқувчилар томонидан ўзлаштиришга асос яратади.

Амалдаги математика дастурига асосан 5 — 6 синфлар математика курсида учбурчакларни яшашга доир масалаларни урганиш кўзда тутилмаган. Лекин яшашга доир масалаларни ечиш натижасида кесма ва бурчакларни яшаш ва ўлчаш билим, кўникма, малакаларни шакллантириш ҳамда ривожлантиришга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б. Қ. ХАЙДАРОВ Умумий ўрта та'лим мактабларининг 5-синфи учун дарслик 1 –қисм ТОШКЭНТ- «Хуқуқ ва Жамият», 2020.

2. Умумий о'рта та'лим мактабларининг 6-синфи учун дарслик ТОШКЭНТ- © Республика та'лим маркази, 2022

3. Умумий ўрта та'лим мактабларининг 4-синфи учун дарслик ТОШКЭНТ- ©А. Қучқаров, Ш. Сарикова, 2007